

ҲАМКОРЛИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА ТАЛАБАЛАРНИНГ ИНГЛИЗ ТИЛИ ФОНЕТИКАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Маруфов Элёр Уктамович

Самарканд давлат чет тиллар институти ўқитувчиси

Аннотация

Мазкур мақолада талабаларнинг талаффуз қилиши муаммолари, фонетик машгулотлардан фойдаланиши, инглиз тили фонетикаси ва сўзларнинг транскрипцияси шунингдек оғзаки нутқни фонетик жиҳатдан такомиллаштириш ҳақида фикр юритилади

Калит сўзлар: оғзаки, талаффуз, машқ, транскрипция, мулоқот, алифбо, жуфтлик, кичик гуруҳ, фонетик машгулот

Фонетик машқларни бажариш тавсия этилади. Инглиз тилини ўрганаётганда талаффуз учун катта муаммога айланади. Бошида инглиз тилида гапиришдан уяладилар ва тилнинг фонетикасига ва тўғри талаффузга етарлича эътибор бермайдилар. Аммо бу ҳалокатли хато, чунки мулоқотсиз тилни машқ қилиш мумкин эмас! Шунинг учун, талаффузни машқ қилишни канчалик тез бошланса, ўқишда тезроқ муваффақиятга эришилади. Инглиз тили фонетикаси бизнинг она нутқимиздан жуда узоқдир: инглиз тилида алифбонинг 26 ҳарфи учун 44 та товуш бор. Қуйидаги шаклдаги машқларни жуфтлик, кичик гуруҳлар ва жамоада ҳамкорликда бажариш намуна учун тавсия этилади:

1-машқ. Сўзларни ўқинг, талаффузингизни транскрипция ва талаффуз билан таққосланг (2.7-жадвалга қаранг):

2.7-жадвал.

1-машқ

Сўзлар	Транскрипция	Сўзлар	Транскрипция	Сўзлар	Транскрипция	Сўзлар	Транскрипция
yellow	[ˈjeləʊ]	dirty	[ˈdɜːti]	home	[həʊm]	parents	[ˈpeə.rənts]
time	[taɪm]	union	[ˈjuːniən]	hurry	[ˈhʌrɪ]	well	[wel]
present	[ˈpreznt]	evening	[ˈiːvniŋ]	start	[stɑːt]	under	[ˈʌndə(r)]

2-машқ. Сўзларни узун ва қисқа унлиларга ажратинг (2.8-жадвалга қаранг):

2.8-жадвал.

2-машқ унлилар бўйича

№	Сўзлар	Узун унли	Қисқа унли
1.	Cat		
2.	Park		
3.	Sport		
4.	Set		
5.	Car		
6.	Army		
7.	Lucy		

3-машқ. Транскрипциядаги сўзларни ёзинг:

1. [laɪf]

2. [mæn]

3. [deɪ]

4. [wi]
5. ['haɪə(r)]
6. [paɪ]
7. [leɪt]
8. [tə'mɑ:təʊ]
9. [smaɪ]
10. [flʌ]

Қуйидаги тез айтишлардан фойдаланиш мумкин:

1. Jill helped Ted,
Ted helped Tim,
Tim helped Jim,
And Jim helped Jill.
2. Missis King is bringing something pink for Mister King to drink.
3. The black cat sat on a mat and ate a fat rat.
4. Whether the weather be fine
Or whether the weather be not.
Whether the weather be cold
Or whether the weather be not.
We'll weather the weather
Whatever the weather
Whether we like it or not.
5. A big black bug bit a big black bear, a big black bear bit a big black bug.
6. Thirty-three thousand people think that Thursday is their thirtieth birthday.
7. Peter Piper picked a peck of pickled peppers.
A peck of pickled peppers Peter Piper picked.
If Peter Piper picked a peck of pickled peppers,
Where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked?

8. She sells seashells on the seashore, the shells that she sells are seashells, I'm sure (Фонетические упражнения на произношение английских звуков для начинающих. Электронный ресурс: [Фонетические упражнения на произношение английских звуков \(speakenglishwell.ru\)](http://speakenglishwell.ru)). Дата обращения: 12.01.2022.).

Фойдаланилган адабиётлар

1. Электронный ресурс: [Фонетические упражнения на произношение английских звуков \(speakenglishwell.ru\)](http://speakenglishwell.ru). Дата обращения: 12.01.2022.
2. English Phonetics Английская Фонетика: знаки транскрипции, буквы и звуки. Электронный ресурс: [English Phonetics, Audio. \(audio-class.ru\)](http://audio-class.ru) Дата обращения: 14.01.2022.
3. Безуглова О.А. Практическая фонетика английского языка: Часть I. English pronunciation: Part I. – Казань, 2014. 23-25 с.